

TA'LIM VA TARBIYADAGI UZVIYLIK

Matkarimova Dilbar Muratbayevna¹

¹Xorazm viloyat Gurlan tuman 17-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Artikova Surayyo Kenjabayevna²

²Xorazm viloyat Gurlan tuman 16-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7486437>

Annotatsiya. Ushbu maqolada farzand tarbiyasidagi ota-onalar va o'qituvchilar uchun zarur bo'lgan turli xil tarbiya metodlari aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: niyat, tushuntirish, nemofobiya, namuna, pand-nasixat, jazolash.

Ta'lim va tarbiya jarayoni uzviy bog'liq jarayon bo'lib, bu jarayonda ota-ona va o'qituvchi hamkorligi muhim hisoblanadi. Bu jarayonda, albatta, har ikkala taraf fikrlari hamohang tarzda bo'lishi, yaxshilikka, ezgulikka va to'g'rrilikka chaqirilishi lozim. Aks holda, bolada ikkilanish, tan olmaslik, tushunmovchilik kabi holatlar yuzaga keladi. Ota-ona ham o'qituvchi ham ta'lim va tarbiya jarayoniga birdek mas'uliyat bilan yondoshmagina ko'zlangan maqsadga erishish mumkin. Psixologlarning fikriga ko'ra farzand tarbiyasidagi eng muhim va eng birlamchi omil bu – niyat hisoblanar ekan. Eng birinchi navbatda farzandlarimizga nisbatan to'g'ri niyat qila olishimiz zarur.

Tushuntirish. Bu metod farzand tarbiyasidagi eng ko'p qo'llaniladigan metod hisoblanadi. Ota-ona ham o'qituvchi ham bolaga vaziyatni tushuntirish vaqtida, ayniqsa, kichik maktab yoshidagi o'quvchi bo'lsa, bolaning ikki qo'lidan ushlab, ko'z-ko'zga qarab, tana ham bir-biriga qarab turishi kerak. Shundagina bola ota-ona o'qituvchi tomonidan qaysi vaziyat jiddiy tarzda tushuntirilayotganini anglaydi.

Nemofobiya- bunda bolalar har xil keraksiz o'yinlarga, telefon o'yinlariga, qimor yoki shunga o'xshash keraksiz odatlarga o'rganib qoladi. Buning oldini olish uchun ota-onalarning oilada yaratgan "Oilaviy o'yinlar"ni mavjud bo'lishi kerak. Shaxmat, shashka, kitob o'qish yoki turli xil sport o'yinlarini tashkil qilishi va farzandlar bilan birga bu jarayonni olib borish lozim. Bu tarbiyadagi eng zarur metodlardan biri hisoblanadi.

Na'muna. Farzand - bu ko'zgu. Siz nimani qilsangiz u o'sha narsani qaytaradi. Siz qanday harakat bajarsangiz u farzandingizda aks etadi. Siz kun bo'yi telefon titkilaysiz, lekin farzandingiz telefon o'ynasa, unga tanbeh berasiz. Ayb o'zingizda ekanligini bilmaysiz! Agar siz kun bo'yi kitob o'qing, farzandingiz xuddi shuni qaytaradi. O'zi aslida farzand birinchi yolg'onni onasidan o'rganar ekan. Demak, ota-ona o'zining namuna ekanligini bilib, qilayotgan xatti-harakatlariga e'tiborli bo'lishi lozim.

Pand-nasixat metodi. Ota-ona farzandiga berayotgan har qanday pand – nasixat bola ongida joylashadi. U xuddi shu pand-nasixatlardan kelajakni rejalashtiradi. Ota-ona farzandiga “Sen olim bo`lasan. Sening chizgan rasmlaring shunday ajoyib, buyuk rassom bo`lasan” kabi pand-nasixatlarni doimiy ravishda aytib turish juda foydali hisoblanadi. Chunki bola shu narsaga ishonadi. U o`ylaydiki: “Demak, ota-onam ishonyapti, uztozim ishonyapti, men albatta uddalayman” Xuddi “Suyunchi” filmida Abdullaning “Buvim professor bo`lasan dedilarmi, professor bo`laman” degan nutqidagidek. Lekin ota-ona ham, o`qituvchi ham bolaning qobiliyatiga, jussasiga, uning iqtidori va mahoratiga qarab yo`naltirishi lozim.

Jazolash metodi. Bu metod ham tarbiya jarayonida muhim hisoblanadi. Jazolash deganda jismoniy jihatdan jazolashni tushunmaslik kerak. Oilada ham har xil “Oilaviy qonunlar” tashkil qilish maqsadga muvofiq. Qandaydir jazo turlarini o`ylab topib, uni jarima sifatida qo`llash mumkin. Jarimaga kitob o`qish, gullarga suv quyish va shu kabi ishlarni jazo sifatida qo`llash mumkin.

Farzand tarbiyasi juda nozik masala. Farzand tug`ildimi, demak, men bu farzandni tarbiya qila olaman degan tushunchani biroz boyitish lozim. Farzand tarbiyasida nimalarga e`tibor berish lozim kabi muammoni o`rtaga tashlash lozim. Turli xil ta`lim-tarbiyaga oid adabiyotlar bilan tanishish lozim. Bu borada yoshi ulug` insonlardan o`rnak olish lozim hisoblanadi. Qachonki, ota-ona tarbiyali bo`lsagina, tarbiyali farzandlarni voyaga yetkaza oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.A. J. Jo`rayev “ Tarbiyaviy darslarni o`tish” // Sinf rahbarlari uchun qo`llanma. T.: Sharq 1997, 7-bet
2. Xadicha Kubro Tongar “Baqirmaydigan onalar” Toshkent-2022
3. Tarbiya darsligi Toshkent-2020

